

FIZIKA DARSLARIDA INTEGRATSIYA

O'rozboyeva Yulduz Ziynalboy qizi
Sergeli tuman kasb-hunar maktabi
Fizika va astronomiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada bugungi kunda turli fanlarni o'qitishda integratsion yondashuvlardan foydalanishning didaktik va rivojlantiruvchi imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, integratsiya, fizika, o'quvchi, o'qituvchi, integratsion yondashuv.

Ma'lumki, bugungi kunda integratsion ta'lim taraqqiyotining omili bo'lib qolmasdan, u jamiyat, fan va texnika taraqqiyoti, davlatlar rivojlanishida ham muhim o'rin egallab kelmoqda. Endi integratsion faoliyatning nazariy jihatlariga nazar tashlasak. Integratsiya tushunchasi XVIII asrning yigirmanchi yillari ingliz olimi G. Spenser tomonidan fanga kiritilgan.

Integratsiya – lotincha integratio- so'zidan olingan bo'lib, tiklash, to'ldirish, integrato'liq, yaxlit bir butun holga keltirish degan ma'nolarni anglatadi.

Ta'lim integratsiyasi– fanlararo aloqaning yuqori darajasi, bir butun integrallashgan bilimlarni yaratishga imkon beruvchi vosita.

Olimlar fikriga ko'ra, ta'lim tizimida integratsiya ikki xil ma'noda qo'llanilishi mumkin.

1. O'quvchilarda atrofimizdagi olam haqida bir butun, yaxlit tasavvurni shakllantirish (bunda integratsiyaga ta'lim maqsadi sifatida qaraladi).

2. Predmetlardan beriladigan bilimlarni yaqinlashtirishning umumiy platformasini topish (bu erda integratsiya-ta'lim vositasi hisoblanadi).

Birinchi ma'no bo'yicha integratsiya o'quvchi bilim dargohiga dastlabki qadamini qo'yishidanoq, dunyoni yaxlit, bir butun, uning barcha elementlari o'zaro bog'langan sistema sifatida tasavvur qilib olsin.

Ikkinchi ma'noda integratsiya o'quv fanlaridan beriladigan bilimlarning o'zaro to'qnashgan nuqtasida yangi tasavvurlarni anglay olsin. Dastlab, fanlardagi fikrlar

to'qnashgan nuqtada avvaldan bo'lgan tabaqalashgan bilimlardagi kamchiliklarni to'ldirishga, ular o'rtasida bo'lgan bog'lanishlarni tarkib toptirishga da'vat etsin.

Yuqoridagi fikrlarga muvofiq, ta'limdagi integratsiyani quyidagicha ifodalashni lozim:

□ butun borliq haqida yaxlit tassavvur hosil qilish (bu yerda integratsiya ta'lim maqsadi sifatida qaraladi);

□ turli fan bilimlarini yaqinlashtirish uchun umumiy platforma topish (bunda integratsiya vosita sifatida ishlatiladi);

□ rivojlantiruvchi ta'lim berish vositasi sifatida;

□ umuminsoniy, milliy tarbiya vositasi sifatida.

Ikki o'quv fani o'rtasidagi aloqalarni o'rnatishda va ularning integratsiyasida vaqti-vaqti bilan u yoki bu fan tayanch bo'lib xizmat qiladi. Turli o'quv fanlardagi mavzularning uzviy bog'liqligi va mantiqiy o'zaro aloqadorligi integratsiyalashgan darslarning asosi bo'lishi kerak.

Fizika va astronomiya fanidan integratsiyalashgan darslar:

VI-IX sinflarda fizika, astronomiya fanlarini integratsiyalashgan holda o'qitish dolzarb, muhim pedagogik muammo hisoblanadi. Quyida integratsiyalashgan darslarni o'tishdan oldin integrallab o'tiladigan materiallarni tanlash tamoyillari, shartlariga amal qilish lozim.

Fizikani adabiyot bilan integratsiyalashgan darslardan namunalar keltiramiz.

Masalan: 7-sinfda «Moddaning uch holati»ni o'rganishda she'riyat mulkingning sultoni, bobokalonimiz Alisher Navoiyning «Xazoyinul-maoniy», «qorako'zim» asarlaridagi g'azallarida:

Ranj ko'rmayin kishi toparmu farog'

Ko'ngul o'rtanmayin yonarmu charog'?!

Tuxim yerga kirib chechak bo'ldi,

qurt jonidin kechib ipak bo'ldi.

Lola tuxumicha g'ayrating yo'qmu?!

Pilla qurticha himmating yo'qmu?!

Ya'ni mehnat qilish tufayli rohat-farohat bo'lur, ko'ngul charog'on bo'lur, tuxum, qurt harakat tufayli boshqa holatga o'tsa, sening Vatan uchun, xalq uchun shunchalik g'ayrating, himmating yo'qmu? deganlar.

Fizikadagi jism tushunchasini esa:

Ey, alifdek rost qaddining hasrati jonlar aro,

Jism ichinda jon kibi sen barcha sultonlar aro.

Ya'ni eski arab harfining alifdek rost qaddingda jon mavjud bo'lib, sen barcha jismlarning sultonisan, deganlar.

6-sinfda «Kuch» mavzusini o'tganda:

To'lg'adi sabrim, qo'lni zohir qilib dildor kuch,

Garchi nozidur va lek bor anga bisyor kuch.

Sog' ekanda hajr aro kuch bila o'zni asraram,

Lek may ichganda aylar yig'lamoq bisyor kuch.

Shuningdek, «Yorug'lik» mavzusini o'tganda:

Mehrsizlikdin falak el qatlin aylar bedarig',

Yo'qsa, nevchun dafn etar har kun quyoshdin yerga tig'.

Ya'ni «Kuch», «Yorug'lik nima?» degan savollarga izoh bergan, Navoiy bobomiz, ayniqsa yorug'likni odamlar orasidagi mehrsizlikni yo'q qilguvchi falakdan yuborilgan to'g'ri tig'day ne'mat deb qaragan.

Xulosa qilib, shuni aytish mumkinki, bunday integratsiyalashgan darslar o'quvchilarni olamni yaxlit tushunishga, har tomonlama bilimga ega bo'lgan shaxslar qilib tarbiyalashga zamin yaratadi. Markazida shaxs turgan milliy modelimiz ham aynan shunday intellektual shaxslarni tarbiyalashni maqsad qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yo'ldoshev J., Usmonov S. Pedagogik texnologiya asoslari. –T.: 2017.
2. Ishmuhamedov R. O'quv jarayonida interfaol uslublar va pedagogik texnologiyalarni qo'llash uslubiyati. – T.: RBIMM, 2019. – 68 b.